

Nesip Pepić
Centar za nauku,
kulturu i umjetnost
“Salih Gašević”,
Novi Pazar

UDK 091=511."18"
81'255
314(497.11)"18"(093.2)

RUKOVODEĆE I DRUGE UGLEDNE LIČNOSTI KOSOVSKOG VILAJETA PREMA JEDNOM OSMANSKOM DOKUMENTU

Sažetak: Osmanska dokumenta predstavljaju nezaobilazni faktor kada je u pitanju istraživanje i izučavanje historije krajeva u kojima živimo. Temu ovog našeg rada zapravo predstavlja transkripciju i prijevod jednog deftera na osmanskome jeziku koji datira iz 1880. godine, a u kojem se nalaze imena rukovodećih i drugih uglednih ličnosti Kosovskog vilajeta. Defter se sastoji od četiri lista ili osam stranica. Iako se u defteru ni na jednom mjestu ne navodi koja institucija stoji iza njega i kojoj instituciji je namijenjen, smatramo da je važan zbog toga što nam pruža informacije o imenima i prezimenima rukovodećih i drugih uglednih ličnosti Kosovskog vilajeta u čijem su se sastavu nalazili i gradovi današnjeg Sandžaka.

Ključne riječi: Kosovski vilajet, defter, kaza

Opći podaci o Kosovskom vilajetu

Kosovski vilajet osnovan je 1877. godine. Prvi valija ovog vilajeta bio je Halil Rifat-paša. Kao što je poznato, u zadnjem periodu osmanske administrativne organizacije termin “vilajet” zamijenio je termin “ejalet”. Na čelu vilajeta nalazio se valija, dok su se na čelu sandžaka, koji se nalaze u sastavu vilajeta, nalazili kajmakami. Termin “sandžak” u savremenoj administrativnoj terminologiji mogao bi se prevesti kao “provincija”. Na čelu kaza (kadiluka) koje se nalaze u sastavu sandžaka nalazili su se mutesarifi, a na čelu nahija mudiri, koji su važili za najviše finansijske zapovjednike.

Kosovski vilajet se svojim administrativnim granicama na istoku graničio s Bugarskom, na zapadu sa Skadarskim vilajetom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu sa Bitolskim i Solunskim vilajetima, i na sjeveru sa Srbijom. Vilajet se prostirao od makedonskog grada Štip, pa zatim preko Pljevaljskog san-

džaka do Bosne i na taj način zauzimao ogromnu geografsku teritoriju. U vilajetu su živjeli muslimanski narodi poput Turaka, Albanaca i Bošnjaka, te hrišćanski narodi poput Bugara, Makedonaca, Srba, Grka, Vlaha i ostalih. Sjedište vilajeta od 1879. do 1893. godine bila je Priština, a od 1893. godine Skoplje. Vilajet je 1893. godine imao 847.419 stanovnika, i to 507.080 muslimana i 340.339 hrišćana (Aĝanoĝlu 2000: XVII).

U periodu kada je Kosovski vilajet Londonskim ugovorom potpisanim 30. maja 1913. godine pripojen Srbiji, većinu stanovništva u jugoistočnom dijelu Skopskog sandžaka sačinjavali su Turci i Bugari, u Novopazarskom sandžaku Bošnjaci i Albanci, u Pljevaljskom sandžaku Bošnjaci, dok su većinu stanovništva u Prizrenskom, Pećkom i Prištinskom sandžaku, kao i u sjevernom i zapadnom dijelu Skopskog sandžaka, sačinjavali Albanci (Ibid.).

Prema salnami Kosovskog vilajeta za 1883. godinu¹ Kosovski vilajet sačinjavali su sljedeći sandžaci²:

- 1) Skopski sandžak,
- 2) Prištinski sandžak,
- 3) Prizrenski sandžak,
- 4) Pećki sandžak,
- 5) Novopazarski sandžak,
- 6) Pljevaljski sandžak.

Skopski sandžak sačinjavale su sljedeće kaze:

- 1) Skoplje,
- 2) Štip,
- 3) Kumanovo,
- 4) Radoviš,
- 5) Palanka (*Kriva Palanka*),
- 6) Kočani,
- 7) Pehčevo,
- 8) Kratovo,
- 9) Kačanik.

¹ Kosova Vilayeti Salnâmesi, Kosova Vilayeti Matbaası, Piriştine, Üsküb, 1300/1880, str. 51–116.

² U salnami Kosovskog vilajeta za 1880. godinu nismo naišli na informacije o Prizrenskom sandžaku koji je također bio u sastavu spomenutog vilajeta.

Prištinski sandžak sačinjavale su sljedeće kaze:

- 1) Priština,
- 2) Vučitrn,
- 3) Gnjilane,
- 4) Preševo.

Pečki sandžak sačinjavale su sljedeće kaze:

- 1) Peć,
- 2) Đakovica,
- 3) Berane,
- 4) Gusinje.

Novopazarski sandžak sačinjavale su sljedeće kaze:

- 1) Novi Pazar,
- 2) Sjenica,
- 3) Mitrovica,
- 4) Bijelo Polje,
- 5) Trgovište,
- 6) Nova Varoš,
- 7) Kolašin.

Pljevaljski sandžak³ sačinjavale su sljedeće kaze:

- 1) Pljevlja,
- 2) Prijepolje s nahijom Priboj.

Teritorija današnjeg Sandžaka u tom periodu se, kao što je gore navedeno, nalazila u sastavu tri sandžaka i to: Nova Varoš, Sjenica, Novi Pazar, Kolašin, Trgovište i Bijelo Polje bili su u sastavu Novopazarskog sandžaka; Pljevlja i Prijepolje s nahijom Priboj u sastavu Pljevaljskog sandžaka, dok su Gusinje i Berane bili u sastavu Pečkog sandžaka. Neophodno je napomenuti da su se u sastavu Pečkog sandžaka, pored Gusinja i Berana, nalazili i kaze Peć i Đakovica. Centar Novopazarskog sandžaka bila je Sjenica, Pečkog sandžaka Peć, dok su centar Pljevaljskog sandžaka bila Pljevlja.

³ Pljevaljski sandžak osnovan je 1880. godine.

İPEK KAZÂSI		
Halîl Bey	Hâcı Ahmed Bey	Büşrâ Bey
Zeynel Efendi	Şeremet Jadelər	Hâcı Aydın Sipahî
Şaban Bey	Küçük 'Alî'nin Halîl Ağa	Şa'bân Paşa oğlu İsmet Ağa
Ahmed Ağa'nın Hâcı Mehmed Ağa	Yûnus Ağa	Terzi Usta Mustafâ Ağa Aydın
Usta Mehmed Ağa	Bilâl Zenberdve oğlu	'Alî Ağa Zeko
Kutlu Bey Bako Ağa	Çukiç Yov Ağa	
GİLAN KAZÂSI		
Melik Beyzâde İzzet Bey	Hâcı Mâlik Beyzâde Mustafa Bey	Tüccâr Hüseyin Ağa bin İbrâhîm Ağa
Hâcı 'Ârifzâde Sa'îd Ağa	Maksûd Ağazâde Mustafa Efendi	Bodcalı Receb Ağazâde Süleymân Ağa
Papas Vaso veled-i Yova	Hacı Pavle veled-i Risto	Tüccâr Vaso veled-i Diço
VULÇITRIN KAZÂSI		
Hâcı Yûsuf Efendi	Hüseyin Münîb Efendi	'Alî Rızâ Efendi
Hasan Fehmî Efendi	Hâfiz İsmâ'il Efendi	Hâcı Mehmed Ağazâde Abdurrahman Ağa
Hasan Sipahî	İbrâhîm Sipahî	Hüseyin Sipahî
Hasan Ağa	Osman Ağa	Kahraman Ağa
Haydar Ağa	Yargo Ağa	Mileta Ağa
Mite Ağa	Krsto Ağa	
PREŞOVA KAZÂSI		
Mehmed Ağa	Osman Ağa	Maksûd Efendi
Şeyhzâde Mehmed Ağa		
YENİ PAZAR SANCAĞI		
Rikâb-ı Hümâyûn kapıcıbaşlarından Hâcı Ahmed Ağa	Çaviç Süleymân Bey bin Osman Bey	Osman Efendi bin Abdullah Ağa
Murâd Ağa bin Ahmed Ağa	Yûsuf Efendi bin Ya'kûb Ağa	Derviş Ağa bin Âdem Ağa
Âmir Efendi bin Hâlid Ağa	Hâcı Ömer Ağa bin Mustafâ Ağa	Ferkoviç Anto Yosef

Tubiç Simo veled-i Miloyka	Karamarkoviç İstako Yovan	Curıç Yovan
Gobeliç Neşo	Rojaylı Radenko	Semerci Ernes bin Mitar
YENİ PAZAR KAZÂSI		
Murâd Bey bin Mehmed Bey	Eyyüb Bey bin Ca'fer Bey	Müderriş 'Alî Efendi
Müftü Hâcı Eşref Efendi bin Hâcı Yahyâ Efendi	Süleyman Efendi bin 'Alican Efendi	Mustafâ Ağa bin 'Alî Ağa
Süleymân Ağa bin Hâcı Hüseyin	'Abdülkerim Efendi bin İbrâhîm Efendi	
MİTROVIÇE KAZÂSI		
'Alî Ağa Draga bin Hâcı Ferhâd Ağa	Çoroviç Mehmed Ağa	Hâcı Kurteşzâde 'Alî Ağa
Çamiloviç Mehmed Ağa	Yakovalı Ömer Ağa	
TRGOVIŞTE KAZÂSI		
Dergâh-ı 'Âlî kapıcıbaşlarından İbrâhîm Ağazâde Murad Ağa	Hacı Süleymân Ağazâde Fazlı Ağa	Hüseyin Ağazâde Hâcı Abdülgânî Ağa
Mehmed Ağazâde Ahmed Efendi	Tutinli Hasan Ağa	Yûsuf Ağazâde Eyyüb Ağa
Murâd Ağazâde Arslan Ağa	Danyal Ağazâde Bayram Ağa	Balotiçli Uykan Ağa
Dahçeli Abdül Ağa	İstefan bin Aleksa	Dulebeli Radivaye
Dobrinlyeli Pavle		
AKOVA KAZÂSI		
Kayabegoviç 'Alî Bey	Dergâh-ı 'Âlî kapıcıbaşlarından Kayabegoviç İbrâhîm Bey	Hâcı Mustafâ'nın Murâd Efendi bin 'Abdullah Efendi
Kuçeviç Osman Ağa	Eroviç Süleymân Ağa	Dervoviç Hâcı İbrâhîm Ağa
Çoroviçzâde Hamza Bey	Şehoviçzâde Tâhir Bey	İdirisoviç Halil Ağa
Martiç Niko	Mariç Milisav	Mile veled-i Niko
Filipoviç Mihaylo	Popoviç Sava	
BERANE KAZÂSI		
Hâcı Sâlih Beyzâde Mehmed Bey	Murâd Beyzâde Sâlih Ağa	Dolmagıçzâde Hüseyin Ağa
'Alemdaroviç Muharrem Ağa	Borisaviç Vaso Ağa	İstakoviç Mile Ağa
Boyinç Corco Ağa	Tomiç Ağa	Tomiç Niko Ağa

ÜSKÜP SANCAĞI		
Yaşar Bey ibn-i Hâcı Mehmed 'Ali Bey	Gâlib Bey ibn-i İbrâhîm Bey	'Abdülhalîm Bey ibn-i Mustafa Bey
Edîb Bey ibn-i Çelebî Ağa	Hâcı Atâullah Bey ibn-i Hâcı Murtezâ Bey	Hâcı Mustafa Bey ibn-i Reşîd Bey
Hâcı Hüseyin Bey ibn-i Mustafâ Bey	'Abdullah Bey ibn-i Nüruddîn Bey	Mâlik Bey ibn-i Reşîd Bey
Tâhir Bey ibn-i Hâcı Yahyâ Efendi	Şükrü Bey ibn-i Gâlib Bey	Hâcı 'Abdurrahmân Bey ibn-i Hâcı 'Abdülbâkî Bey
Murtezâ Bey ibn-i Murtezâ Bey	Receb Bey ibn-i İsmâ'il Bey	Câvid Bey ibn-i Zekeriyyâ Bey
Osman Bey ibn-i Ömer Bey	Münîr Bey ibn-i ibn Hâcı 'Abdurrahmân Bey	Şatırzâde Râşîd Bey ibn-i Lütîfî Bey
Hasan Ağa ibn-i Osman Ağa	Hüseyin Ağa ibn-i Mehmed Ağa	Esâd Efendi ibn-i Hâcı Mehmed Ağa
İsmâ'il Efendi ibn-i Hâcı 'Ali Efendi	Mustafâ Ağa ibn-i Memiş Ağa	Şişko Hasan Ağa ibn-i Mehmed Ağa
Orman Ağası Ahmed Ağa ibn-i Hasan	Râşîd Ağa ibn-i Hâcı Osman Ağa	Hâcı Kosta Ağa
Yorgi Ağa	Mumcu Mile veled-i İçvetko Ağa	Bogdan Ağa
İstoyançe Gale	Arso veled-i Dimitri Ağa	Mitko veled-i Kosto Ağa
Sırçacı Kosta Ağa	Sarraf Sakito	Hayim Yosif
Aron veled-i Haym	Bihor veled-i Menteş	
KUMANOVA KAZÂSI		
Melik Bey ibn-i Mustafâ Bey	Bahrî Bey ibn-i Mustafâ Bey	Büyük Yaşar Bey ibn-i Halîm Bey
'Alî Bey ibn-i Mahmûd Bey	Halîm Bey ibn-i Mahmûd Bey	Tahsîn Bey ibn-i Mahmûd Bey
Hüsnü Bey ibn-i Mahmûd Bey	Râmiz Bey ibn-i Gâlib Bey	Küçük Yaşar Bey ibn-i Sâdık Efendi
İsmâ'il Ağa ibn-i Mehmed Ağa	'Alî Ağa ibn-i Ağuş Zâimzâde	Ağuş Ağa ibn-i Fettâh Zâimzâde
Behcet Ağa ibn-i Fettâh Zâimzâde	Hâcı Murtezâ Ağa ibn-i Edhem Ağa	Sa'îd Ağa
Molla Halîl	Kerim Ağa	Emîn Efendi
Hüseyin Efendi	Denko Ağa	Novaselli Taso Ağa
İstaneççeli Taso Ağa	Kose Yovan Ağa	Baylofçalı Mihaylo
Nikoyko	Rûm milletinden Zagoralı Hariz Ağa	Şurla Ağa
	Koçe Mitre Ağa	

PALANKA KAZÂSI		
Bahrî Bey ibn-i Ahmed Bey	Kadı Hasan Efendi ibn-i Nu'mân Efendi	Müderriş Hâcî Hasan Efendi
Koç Mustafa Ağa	Hâcî Mustafâ Ağa	İlo Ağa ibn-i Çeko Çorbacı
Cidilovalı Jijo İstoyan Ağa		
KRATOVA KAZÂSI		
Kuruşçuzâde Mehmed Efendi	Süleyman Bey ibn-i Şeyh Sâlih Bey	Mehmed Emîn Bey ibn-i Murtezâ Bey
Yaşar Bey ibn-i Şeyh Sâlih Bey	'Alî Bey ibn-i Abdullah Bey	Mehmed Emîn Efendi ibn-i 'Alî Efendi
Necîb Efendi ibn-i Atâullah Efendi	Nûreddîn Efendi ibn-i Bahtiyar Efendi	Hurşid Efendi ibn-i Kadrî Bey
Toşo oğlu Gorgi Efendi	Mito Ağa veled-i Toşo	Hristo Ağa veled-i Nako
Hacı Gorgi Ağa veled-i Nako	Teodos Ağa veled-i Arso	İzletovalı Hacı Dimitri Ağa
Arzo Ağa veled-i Hâcî Dimitri	Ratkoviçeli Hâcî Mitos Ağa	Talaşmançalı Hacı Mitre Ağa
KOÇANA KAZÂSI		
Rizâ Efendi ibn-i İshâk Efendi	Kadı Zâyde Zeynullah Efendi	Durak Bey ibn-i 'Alî Bey
İbrâhîm Ağa ibn-i Tâhir Ağa	Haşmet Efendi ibn-i Necîb Efendi	Mehmed Efendi ibn-i İsmâ'il Efendi
Çelebizâde Hüseyin Bey	Yaşar Bey ibn-i Râşid Ağa	Mustafâ Ağa ibn-i Emîn Ağa
Mehmed Efendi ibn-i Hâcî Bey	Ağacıkzâde Ahmed Ağa	Ömer Efendi ibn-i Hâcî İbrahim Ağa
Âdil Efendi ibn-i Mehmed Ağa	Baraşkel Hacı Yovan Ağa	Sabuncu Miço oğlu Diyonis Ağa
Hacı Bogatin Ağa	İsvetko oğlu Yovan Ağa	Giya oğlu Mita Ağa
Hacı İstanko Ağa	Papa Ligor Efendi	
İŞTİB KAZÂSI		
Murtezâ Bey ibn-i Kadrî Bey	Mustafâ Bey ibn-i Hüseyin Bey	Muharrem Bey ibn-i Şâkir Bey
İbrâhîm Bey ibn-i Süleymân Ağa	İzzet Bey ibn-i Kâzım Bey	Celâluddîn Bey ibn-i Ahmed Ağa
Veli Bey ibn-i Ahmed Ağa	Hâcî Yanko Ağa	Koca Ane Ağa
Hâcî Gorgi Ağa	Hahambaşı Vekîli Hoce Baruh	Karakadzâde Mehmed Ağa ibn-i Emîn Ağa

Karakadžâde Eyyûb Ağa ibn-i Sa'îd Ağa	Karakadžâde İdrîs Ağa ibn-i Bekîr Ağa	Abdurrahmân Ağa ibn-i Ahmed Ağa
Halîl Ağa ibn-i Muhtâr Kâhya	Eyyûb Ağa ibn-i Mustafâ Ağa	Rifât Efendi ibn-i Kadî Ahmed Efendi
Pir Mustafâ Ağa ibn-i Hüseyin	Hâcî 'Alî Ağa	Şeyh Sâlih Efendi ibn-i Serdar Zâimzâde Hasan Ağa
Şunda Hüseyin Ağa ibn-i Kürkçü İbiş Ağa	Koca Ağa veled-i İstançe	Mate (. . .) Ağa
Ribar Risto Ağa	Mita İlo Ağa	Lazo Hâcî Dimitri
Karındaşı Efrem	Koca İkonom Ağa	Vitordon Ağa
İstavre Mita Ağa	Kürkçü Hâcî Postol Ağa	Toşan Yovance Ağa
Naçe Andon Ağa	Mirkadev oğlu Davi Ağa	
RADOVIŞTE KAZÂSI		
Sâmî Bey	Mustafâ Bey	Şeyh Neşet Efendi
Dervîş Ağazâde Mehmed Bey	Sa'îd Bey	Aguş Ağa
Hasan Ağa	Hâcî İlo Ağa	Hristo Ağa
Papas Hâcî Gavril	Boce Kostantin Ağa	Risto İstefan Ağa
TAŞLICA SANCAĞI		
Bayroviçzâde Mahmûd Ağa	Drnda Mehmed Bey	Şrebo Sâlih Ağa
Muloviç Hâcî 'Abdî Ağa	Ovalı Mehmed Bey	Küçük Sâlih Bey
Dervîş Bey	Osman Bey	Şehsuvar Bey
Rustemağîç Râşid Ağa	Hâcî Osman Ağa	Külâh 'Alî Ağa
Hacı Rusvaylar'ın 'Abdî Ağa	Hâcî Atâullah Efendi	Hâcî Sâlih Kadızâde Şâkir Efendi
Halilkavazoviç İbrâhîm Ağa	Bubiçe Ahmed Ağa	Selman Paşazâde Seyfullah Bey
Dervîşkâdiçzâde Hâcî 'Abdî Ağa	Süleymân Paşazâde 'Alî Bey	Süleymân Paşazâde Hasan Bey
Drnda Dâvûd Bey	Râgıb Efendi	Manovoviç Osman Bey
Mütevelli Emîn Efendi	Muloviç Mustafâ Ağa	Babiç İstefo Ağa
Cinoviç Cano Ağa	Hacı Yeftoviç Gorgi Ağa	Hâşim Beyzâde Osman Bey
Vaso Ağa	Selmân Paşazâde İsmâ'îl Bey	Valeviç Mehmed Ağa

Haniç Yûsuf Ağa	Sâlih Bey	Ahmed Bey
Hâcı Mehmed		

Vilâyet dâhilinde mütavattın sunûf-ı teba‘a-i şahânedan kıdem ve haysiyet ve servet ve emlâkçe beyne’l-ahâlî masrûf ve mümtâz bulunanların esâmîsi kazâ kazâ bâlâ-yı defterde arz olunmuştur.

Fî 24 Eylûl sene 96 – Fî 2 Za 297 / (6 Ekim 1880)

3. Prijevod teksta na bosanski jezik

Prijevod na bosanski jezik:

On

PRIŠTINSKI SANDŽAK		
Čestiti muftija efendija	Zija-beg sin Abdurahman-paše	Mehmed-aga sin hadži Aguš-age
Ali efendija sin Sulejman-age	Ali-beg sin Lutfullah-bega	Bejtulah-aga sin hadži Šerifov
Omer-beg sin Gazijin	Bagdadzade Hadži Bešeri	Hadži Ali-beg sin hadži Aga-bega
Ahmed efendija, trgovac	Emin-aga, trgovac	Mustafa-aga, trgovac
Hafiz Redžeb sin Emin-age	Sahodol hadži Bajram-aga	Ali-aga Sičan
Hadži Selim-aga Sičan	Sulejman-aga sin Derviš-age	Zaim Adil-aga
Hadži Hasan-aga	Hani Redžep-aga	Murat-aga sin hadži Muhtarov
Redžep-aga iz Đakovice	Vitko-aga sin hadži Životin	Gabo-aga, zlatar
KAZA PEĆ		
Halil-beg	Hadži Ahmed-beg	Bušra-beg
Zejnel efendija	Šeremet Žadeler	Hadži Ajdin Sipahi
Šaban-beg	Halil-aga sin Kućuk Alija	Ismet-aga sin Šaban-paše
Hadži Mehmed-aga sin Ahmed-age	Junus-aga	Mustafa-aga Ajdin, krojač

Mehmed-aga, majstor	Bilal sin Zenberdvin ⁵	Ali-aga Zeko
Kutlubeg Bako-aga	Čukić Jova-aga	
KAZA GNJILANE		
Izet-beg sin Melik-bega	Mustafa-beg sin hadži Malik-bega	Husein-aga sin Ibrahim-age, trgovac
Said-aga sin hadži Arifov	Mustafa efendija sin Maksud-age	Sulejman-aga sin Bodžali Redžeb-age
Vaso sin Jovin, pop	Hadži Pavle sin Ristov	Vaso sin Dičov, trgovac
KAZA VUČITRN		
Hadži Jusuf efendija	Husein Munib efendija	Ali Riza efendija
Hasan Fehmi efendija	Hafiz Ismail efendija	Abdurahman-aga sin hadži Mehmed-age
Hasan Sipahi	Ibrahim Sipahi	Husein Sipahi
Hasan-aga	Osman-aga	Kahraman-aga
Hajdar-aga	Jarko-aga	Mileta-aga
Mite-aga	Krsto-aga	
KAZA PREŠEVO		
Mehmed-aga	Osman-aga	Maksud efendija
Šejhzade Mehmed-aga		
NOVOPAZARSKI SANDŽAK		
Hadži Ahmed-aga, jedan od pripadnika carske straže	Osman-beg sin Sulejman-bega Čavića	Osman efendija sin Abdulah-age
Murat-aga sin Ahmed-age	Jusuf efendija sin Jakub-age	Derviš-aga sin Adem-age
Amir efendija sin Halid-age	Hadži Omer-aga sin Mustafa-age	Ferković Anto Josef
Tubić Simo sin Milojkov	Karamarković Stako Jovan	Đurić Jovan
Gobelić Nešo	Radenko iz Rožaja	Ernes sin Mitrov, samardžija

⁵ Nismo u potpunosti sigurni da li je riječ o ovom ili nekom drugom imenu.

KAZA NOVI PAZAR		
Murat-beg sin Mehmed-bega	Ejub-beg sin Džafer-bega	Ali efendija, muderis
Muftija Hadži Ešref efendija sin hadži Jahja efendije	Sulejman efendija sin Alidžan efendije	Mustafa-aga sin Ali-age
Sulejman-aga sin hadži Huseinov	Abdulkerim efendija sin Ibrahim efendije	
KAZA MITROVICA		
Ali-aga Draga sin hadži Ferhad-age	Ćorović Mehmed-aga	Ali-aga sin hadži Kurtišev
Ćamilović Mehmed-aga	Omer-aga iz Đakovice	
KAZA TRGOVIŠTE		
Murat-aga sin Ibrahim-age, jedan od kapidžibaša na Carskom dvoru	Fazli-aga sin hadži Sulejman-age	Hadži Abdulgani-aga sin Husein-age
Ahmed efendija sin Mehmed-age	Hasan-aga iz Tutina	Ejub-aga sin Jusuf-age
Arslan-aga sin Murat-age	Bajram-aga sin Danjal-age	Ujkan-aga iz Balotića
Abdul-aga iz Dašče ⁶	Stefan sin Aleksov	Radivoje iz Duleba
Pavle iz Dobrinja		
KAZA BIJELO POLJE		
Ali-beg Kajabegović	Ibrahim-beg Kajabegović, jedan od kapidžija na Visokoj porti	Hadžimustafić ⁷ Murat efendija sin Abdulah efendije
Osman-aga Kučević	Sulejman-aga Erović	Hadži Ibrahim-aga Dervović
Hamza-beg Ćorović	Tahir-beg Šehović	Halil-aga Idrizović
Niko Martić	Milisav Marić	Mile sin Nikov
Mihajlo Filipović	Sava Popović ⁸	

⁶ Vjerovatno je u pitanju Dašča Rijeka, naselje u općini Petnjica.

⁷ U izvornom tekstu na osmanskom jeziku nije napisano Hadžimustafić već Hâci Mustafâ'nin, što bi u prijevodu doslovno značilo Hadži Mustafin, što u ovom slučaju vjerovatno ukazuje na nekog od predaka Murat efendije, koji se ovdje spominje zbog čega smo mi taj dio preveli kao Hadžimustafić.

⁸ Nismo u potpunosti sigurni da li je riječ o prezimenu Popović ili nekom drugom prezimenu.

KAZA BERANE		
Mehmed-beg sin hadži Salih-bega	Salih-aga sin Murat-bega	Husein-aga Dolmagić
Muharem-aga Alemdarević	Vaso-aga Borisavić	Mile-aga Staković ⁹
Đorđe-aga Bojinčić ¹⁰	Aga Tomičić	Tomčić Niko-aga
SKOPSKI SANDŽAK		
Hadži Mehmed Ali-beg sin Jašar-bega	Galib-beg sin Ibrahim-bega	Abdulhalim-beg sin Mustafa-bega
Čelebi-aga sin Edib-bega	Hadži Ataulah-beg sin hadži Murteza-bega	Hadži Mustafa-beg sin Rešid-bega
Hadži Husein-beg sin Mustafa-bega	Abdulah-beg sin Nurudin-bega	Malik-beg sin Rešid-bega
Tahir-beg sin hadži Jahja efendije	Šukri-beg sin Galib-bega	Hadži Abdurahman-beg sin hadži Abdalbaki-bega
Murteza-beg sin Murteza-bega	Redžep-beg sin Ismail-bega	Džavid-beg sin Zekerija-bega
Osman-beg sin Omer-bega	Munir-beg sin hadži Abdurahman-bega	Šatirzade Rašid-beg sin Lutfi-bega
Hasan-aga sin Osman-age	Husein-aga sin Mehmed-age	Esad efendija sin hadži Mehmed-age
Ismail efendija sin hadži Ali efendije	Mustafa-aga sin Memiš-age	Šiško Hasan-aga sin Mehmed-age
Ahmed-aga sin Hasanov, upravnik šumerije	Rašid-aga sin hadži Osman-age	Hadži Kosta-aga
Jorge-aga	Mile sin Niko-age lčeva, svječar	Bogdan-aga
Stojanče Gale	Arso sin Dimitrije-age	Mitko sin Kosta-age
Kosta-aga, staklorezac	Saraf Sakito	Hajim Josif
Aron sin Hajimov	Bihor sin Mentešev	
KAZA KUMANOVO		
Melik-beg sin Mustafa-bega	Bahri-beg sin Mustafa-bega	Bujuk Jašar-beg sin Halim-bega
Ali-beg sin Mahmud-bega	Halim-beg sin Mahmud-bega	Tahsin-beg sin Mahmud-bega

⁹ Postoji mogućnost da je riječ o prezimenu Stanković, koje je danas prisutno u Beranama.

¹⁰ Postoji mogućnost da je riječ o prezimenu Bojičić, koje je danas prisutno u Beranama.

Husni-beg sin Mahmud-bega	Ramiz-beg sin Galib-bega	Kučuk Jašar-beg sin Sadik efendije
Ismail-aga sin Mehmed-age	Ali-aga sin Aguša Zaimzadea	Aguš-aga sin Fetaha Zaimzadea
Nehdžet-aga sin Fettaha Zaimzadea	Hadži Murteza-aga sin Edhem-age	Said-aga
Mula Halil	Kerim-aga	Emin efendija
Husein efendija	Denko-aga	Taso-aga iz Novog Sela
Taso-aga iz Stanovaca	Kose Jovan-aga	Mihajlo iz Bajlovaca
Nikojko	Hariz-aga iz Zagore, pravoslavac	Surla-aga
	Koče Mitar-aga	
KAZA PALANKA		
Bahri-beg sin Ahmed-bega	Hasan efendija sin Numan efendije, kadija	Hadži Hasan efendija, muderis
Koč Mustafa-aga	Hadži Mustafa-aga	Ilo-aga sin Čeka Čorbadžije
Žižo Stojan-aga iz Židilova		
KAZA KRATOVO		
Kuruščuzade Mehmed efendija	Sulejman-beg sin šejha Salih-bega	Mehmed Emin-beg sin Murteza-bega
Jašar-beg sin šejha Salih-bega	Ali-beg sin Abdulah-bega	Mehmed Emin efendija sin Ali efendije
Nedžib efendija sin Ataulah efendije	Nurudin efendija sin Bahtijar efendije	Huršid efendija sin Kadri-bega
Georgije efendija sin Tošov	Mito-aga sin Tošov	Hristo-aga sin Nakov
Hadži Georgije-aga sin Nakov	Teodos-aga sin Arsov	Hadži Dimitrije-aga iz Zletova
Arzo-aga sin hadži Dimitrija	Hadži Mitos-aga iz Ratavice	Hadži Mitar-aga iz Talašmanaca
KAZA KOČANI		
Riza efendija sin Ishak efendije	Kadizade Zejnulah efendija	Durak-beg sin Ali-bega
Ibrahim-aga sin Tahir-age	Hašmet efendija sin Nedžib efendije	Mehmed efendija sin Ismail efendije
Čelebizade Husein-beg	Jašar-beg sin Rašid-age	Mustafa-aga sin Emin-age

Mehmed efendija sin Hadži-bega	Agačikzade Ahmed-age	Omer efendija sin hadži Ibrahim-age
Adil efendija sin Mehmed-age	Baraškel Hadži Jovan-aga	Dionis-aga sin sapundžije Mića
Hadži Bogatin-aga	Jovan-aga sin Svetkov	Mita-aga sin Gijin
Hadži Stanko-aga	Papa Ligor efendija	
KAZA ŠTIP		
Murteza-beg sin Kadri-bega	Mustafa-beg sin Husein-bega	Muharem-beg sin Šakir-bega
Ibrahim-.beg sin Sulejman-age	Izet-beg sin Ćazim-bega	Dželaludin-beg sin Ahmed-age
Veli-beg sin Ahmed-age	Hadži Janko-aga	Kodža Anja-aga
Hadži Georgije-aga	Hodža Baruh, zamjenik glavnog rabina	Karakadzade Mehmed-aga sin Emin-age
Karakadzade Ejub-aga sin Said-age	Karakadzade Idris-aga sin Bekir-age	Abdurahman-aga sin Ah- med-age
Halil-aga sin Muhtar Kahje	Ejub-aga sin Mustafa-age	Rifat efendija sin kadije Ahmed efendije
Mustafa-aga sin Huseinov, šejh	Hadži Ali-aga	Šejh Salih efendija sin serdara Zaimzade Hasan-age
Šunda Husein-aga sin krznara Ibiš-age	Kodža-aga sin Stančev	Mate (. . .) ¹¹ -aga
Ribar Risto-aga	Mita Ilo-aga	Lazo Hadži Dimitrije
Njegov brat Efrem	Kodža Ikonom-aga	Vitordon-aga
Istavre Mita-aga	Hadži Postol-aga, krznar	Tošan Jovanče -aga
Nače Anton-aga	Davi-aga sin Mirkadov	
KAZA RADOVIŠTE		
Sami-beg	Mustafa-beg	Šejh Nešet efendija
Mehmed-beg sin Derviš-age	Said-beg	Aguš-aga
Hasan-aga	Hadži Ilo-aga	Hristo-aga
Hadži Gavril, pop	Boža Konstantin-aga	Risto Stefan-aga

¹¹ Ovaj dio nismo uspjeli pročitati.

PLJEVALJSKI SANDŽAK		
Bajrović Mahmud-aga	Mehmed-beg Drnda	Šrebo ¹² Salih-aga
Mulović Hadži Abdi-aga	Mehmed-beg iz Polja	Kučuk Salih-beg
Derviš-beg	Osman-beg	Šahsuvar-beg
Rustem-aga sin Rašid-age	Hadži Osman-aga	Ali-aga Ćulah
Hadži Rizamulić Abdi-aga	Hadži Ataulah efendija	Hadžisalihkadizade ¹³ Šaćir efendija
Ibrahim-aga Halilkavazović	Ahmed-aga Bubica	Sejfulah-beg sin Selman-paše
Hadži Abdi-aga Derviškadić	Ali-beg sin Sulejman-paše	Hasan-beg sin Selman-paše
Davud-beg Drnda	Ragib efendija	Osman-beg Manović
Emin efendija, mutevelija	Mulović Mustafa-aga	Stefo-aga Babić
Džinović Đano-aga	Hadži Jevtović Georgije-aga	Osman-beg sin Hašim-bega
Vaso-aga	Ismail-beg sin Selman-paše	Mehmed-aga Valjević
Hanić Jusuf-aga	Salih-beg	Ahmed-beg
Hadži Mehmed		

U gornjem dijelu ovog deftera navedena su imena građana koji žive u vilajetu¹⁴, a koji u narodu važe za ugledne ličnosti u pogledu dostojanstva, bogatstva i imovine.

24. ejlul 1296. god. – 2. Zu-l-ka'de 1297. god. (= 6. oktobar 1880. god.)

¹² Nismo uspjeli doći ni do bilo kakve informacije o postojanju ili nepostojanju ovog ili sličnog prezimena u Pljevljima i okolini.

¹³ U izvornom tekstu na osmanskom jeziku nije napisano Hadžisalihkadizade, što bi u prijevodu doslovno značilo Sin Hadži Saliha Kadizadea ili Sin Hadži Saliha Kadića, a može se prevesti i kao Hadžisalihkadić. Nismo uspjeli doći do bilo kakve informacije o postojanju ili ne postojanju ovog prezimena u Pljevljima i okolini.

¹⁴ Riječ je o Kosovskom vilajetu.

Literatura

1. Aĝanoĝlu, H., Yıldırım. 2000. *1896 (Hicri 1314) Kosova Vilayeti Salnamesi (Üsküb, Priştine, Prizren, İpek, Yenipazar, Taşlıca)*. İstanbul: Rümeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları.
2. Devellioĝlu, Ferit. 2012. *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat*. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 29. Baskı.
3. Đinđić, S, Marija. 2013. *Turcizmi u savremenom srpskom književnom jeziku (semantičko-derivaciona analiza) – doktorska disertacija*. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet.
4. *Glasnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini*, br. 9–10, septembar–oktobar 2019.
5. Gostović, Milena. 2019. *Kosovski vilajet: 1879-1900. : godišnji izveštaji (salname)*. Novi Sad: Matica srpska.
6. *Kosova Vilayeti Salnâmesi, Kosova Vilayeti Matbaası, Piriştine, Üsküb, 1300/1880, str. 51–116.*
7. Šabanović, Hazim. 1982. *Bosanski pašaluk*. Sarajevo: Svjetlost.
8. Škaljić, Abdulah. 1966. *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*. Sarajevo: Izdavačko preduzeće 'Svjetlost'.
9. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DIA), Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 2009.

Nesip Pepić

Centre for Science, Culture and Arts “Salih Gašević”

Novi Pazar

LEADING AND OTHER PROMINENT FIGURES OF THE KOSOVO VILAYET ACCORDING TO AN OTTOMAN DOCUMENT

Abstract: Ottoman documents are an indispensable source for researching and studying the history of the regions in which we live. The subject of this paper is the transcription and translation of a *defter*, or register, written in Ottoman Turkish, dating from 1880. This document contains the names of leading and other prominent figures of the Kosovo Vilayet. The *defter* consists of four sheets or eight pages. Even though the document does not specifically identify the institution that created it or for which institution it was intended, it is considered significant because it provides valuable information about the names and surnames of the leading and prominent figures of the Kosovo Vilayet, which included the cities of present-day Sandžak.

Keywords: *defter*, *kaza* (jurisdiction), the Kosovo Vilayet